

EL AS DE BASTOS

Polka del popular maestro D. Enrique Marti.

Es el as de bastos, niña,
 una carta singular,
 para mostrarlo se guiña
 el ojo, antes de jugar.
 De este modo á los amantes
 se hacen señas de valor,
 si es que saben ser constantes
 en el juego del amor.
 Sin más ni más
 No lo gastéis

más vale un as
 que un cuatro ó diez.
 Si le tiráis
 os va á faltar
 cuando tengáis
 que ir á fallar.
 ¡Ay! que bonito siempre es el jugar
 ¡ay! cuando sabe que la han de querer;
 ¡ay! como se barajan sin cesar
 las cartas entre el hombre y la mujer.

142

Por un beso, vida mía,
de tu boquita de miel,
todo un mundo te daría
que á tu dicha fuese fiel.
Y si alguno se atreviera
es de bastos tengo yo
con que paliza le diera
si me robase mi amor.

Por Dios mi bien
calma mi afán,
que yo soy quien
es tu galán.
Si me amas tu,
que dicha al fin,
al cielo azul
quiero partir.

¡Ay! que bonito siempre es el jugar, etc.

Con las cartas en la mano
yo el amor te explicaré.
con ellas todo lo allano;
con ellas todo lo sé
Verás como te demestro
la ventura y el placer
verás como soy maestro
de la ciencia del querer.

Conmigo ven
te quiero dar
para tu bien
leccion de amar.

A muchas di
cuanto se yo
dime tu si,
ya que otro no,

¡Ay! que bonito siempre es el jugar, etc.

Será mi cuarto la escuela

y yo seré el profesor;
tus ojos serán la vela
y el libro tu corazón.

Del amar conjugaremos
todo el verbo y nada más;
de este modo estudiaremos
y tu á amarme aprenderás.

Te amo yo
me quieres tú;
conjugacion
del bien trasluz.

Vas á venir
sin replicar
te haré sentir
lo que es amar.

¡Ay! que bonito siempre es el jugar, etc.

Cuando juegues con tu amante
ten cuidado en el tirar,
que si tiene un as delante
con el otro va á fallar.

Y el que gane la partida
yo no sé quien podrá ser
que en este juego la vida
va del hombre á la mujer.

Serás feliz,
feliz serás
si sin deliz
guardas el as.

Que éste á su vez
es lo mejor;
la carta es
de más valor.

¡Ay! que bonito siempre es el jugar, etc.

LAS FIRAS Y FESTAS.

Pera cantar ab la tonada de: En Zumalacarregui diu que vol venir.

Ara venen festas
que bonas serán
músicas y orquestas
per tot anirán
per poguerho veure
forasters vindrán,
si ab la bossa plena
prou la buydarán.

ay, ay, ay que riurém
ab las firas y festas
ay, ay, ay que riurém
ab tot lo que veurem.

Aquest any tres días
no més ni aurán;
quinias alegrías
tan curtas serán;

com no hi ha *dinero*,
hi haurá poch *sarmon*,
l'any que ve ja diuhen
que serán millors.

ay, ay, ay que riurém, etc.

A la Rambla globos
jo no hi encendran
dos ó tres domassos
no més posarán
á casa la vila
ó de la ciutat,
que ja fa alguns dies
no 'ls fan espolsat.

ay, ay, ay que riurém, etc.

No hi haura mulassa
ni tampoch gegants
diu que gastan massa
perque son tan grans;
ni de Vilafranca
tampoch vindrá l' *drach*,
ni res del que deyan
hi haura en lo Parch.

ay, ay, ay que riurém, etc.

Quatre correcamas
un vespre encendrán,
los de bonas camas
mirarlos podran;
que á les Hermanitas
diu que 'ls tirarán
á la plassa nova
que es de Tetuan.

143 ay, ay, ay que riurém etc.

A las set, dissa ple
sortiran soldats
com qui fa una capta
darán al vehinat
quatre tocs de bombo
que 'ns aixordaran.
com si tots los viudus
s' haguessin casat.

Ay, ay, ay, que riurém, etc.

Carretons dels gossos
també correrán
perque alguns de grossos
de fora 'n vindrán
d' aquesta manera
molts n' agafarán
perque los de fora
n' están ignorant.

Ay, ay, ay, que riurém etc.,

Pera fer més gresca
també correrán
lo que ara 'ns engresca
y 'ns agrada tan;
aquellas campanas
com d' un combrezá;
que 'ls escombriaires
ara fan portá.

Ay, ay, ay, que riurém, etc.

(Torna la primera estrofa.)

St. St. St.

Polka del popular maestro D. Enrique Martí.

St. st. st
Hermana mía ven por Dios
á bailar allí.
que te espero á ti
para ventura de los dos.
St., st., st.,
no te hagas sorda á mi placer
que es amor al fin
savía del jardín
donde ha nacido la mujer.
St., st., st.
Hermosa mía ven por Dios

á bailar allí
que te espero á ti
para ventura de los dos.
St., st., st.
no te hagas sorda á mi placer
que eres tu sin par
la que incita á amar.
Oyeme st., st.; oyeme st., st.,
si te vas st., st., si te vas st., st.,
sin tu oostro poder yer
quedo yo en un cruel sufrir;
oyeme st., st.; oyeme st., st.,

si te vas st., st., si te vas st., st.,
que es al cabo la mujer
la que amor hace sentir.

Soy tu galan
soy tu pasion,
eres tu iman
del corazon,
Siento bullir,
siento filtrar
le que vivir
hace y gozar.

Ven aqui
sin tardar
que el placer
va a pasar.

Que despues
no se yo
si a volver
va el amor.

St., st., st.,
me gritan desde su balcon
hermosa mujer
que incita a querer
y fuego pega al corazon.

St., st., st.,
no quiero no su voz oir
que es falso amor
el que con ardor
se propone hacerme sentir.

St., st., st.,
me grita desde su balcon
hermosa mujer
me incita a querer
y fuego pega al corazon.

St., st., st.,
no quiero no su voz oir
que es falso amor
todo su calar.

Yo me voy st., st.; yo me voy st., st.
inútil es st., inútil es, st., st.
no me quiero detener
que es muy fácil resbalar.
Yo me voy st., st.; yo me voy st., st.
inútil es st., st.; inútil es st., st.,
no me llames no mujer
porque no te he de escuchar.

Es su mirar,
es su reir,
de su pesar
muestra sutil.
Tode su amor

falte es de fe
nunca valor
podrá tener.

Ve de aqui
sin tardar,
que placer
no he de hallar

Que con él
ya se yo
no vendrás,
no, el amor.

St., st., st.,
sal morenita a contemplar
hoy a tu galan
que con noble afan
va sus amores a explicar.

St., st., st.,
no me hagas no resistir
tu injusto desden
que yo soy tu bien
y a mi tu hoy me haces morir.

St., st., st.,
Sal morenita a contemplar
hoy a tu galan
que con noble afan
va sus amores a explicar.

St., st., st.,
no me hagas no resistir
tu injusto desden
que yo soy tu bien.

Mirame st., st., mirame st., st.,
a tus piés st., st., a tus piés, st., st.,
de amor lleno el corazon
sin consuelo a mi pesar.
Mirame st., st., mirame st., st.,
a tus piés st., st., a tus piés st., st.,
juguete de esta ilusion
que nace de tanto amar.

Eres tu el sol
de mi pasion
cuyo arrebol
da la ilusion.
Quiero besar
tu faz de huri
quiero espirar
pensando en ti.

Oyeme
mi beldad
oye por
caridad.

Mi placer,
mi dolor,
todos van
con mi amor.

Barcelona: imp. Peninsular, calle del Conde del Asalto, n.ºm. 69.

CON LICENCIA
Mamuel Masó